

VI. HANDEL

Hand-to-mouthbuying

Schmal, J. J. R. — Uit den drang naar verkleining van den voorraad is in den detailhandel deze inkooppolitiek ontstaan. De uitkomsten zijn nog niet waar te nemen of te voorspellen.

B b VI 4 (B 5) *De Nederl. Mercur van 8 Nov. 1928*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENGING

De economie der electrificatie van spoorwegen

Franco, Prof. Ir. J. — Na een bespreking van de invoering van het probleem der electrificatie in Nederland behandelt Schr. de electrificatie in Europa. Daarop volgt een uitvoerige uiteenzetting over de economie van de electrificatie, vergeleken met die van stoomspoorwegen.

B b VII 2 (B 7) *Electrotechniek p. 78/89 (1928).*

De herziening der rijkstelefoontarieven (het locale tarief)

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — De grondslagen, volgens welke de nieuwe tarieven zullen worden opgebouwd, worden besproken aan de hand van een viertal punten: de kosten, het gebruikersbelang, maatschappelijke eischen en verschillen met den huidige toestand.

B b VII 8 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 21 Nov. 1928.*

De P.T.T. dienst als bedrijf

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — Schr. beschrijft de organisatie in de V. S. en België, bij wijze van vergelijkingsmateriaal voor ons land.

B b VII 8 (B 9) *De Nederl. Mercur van 22 Nov. 1928.*

IX. VERZEKERING

Het begin van een kentering in het transportverzekering-bedrijf

Buys, Mr. M. — Schr. bespreekt de voornaamste onderwerpen van het congres te Baden-Baden, waaruit de drang blijkt om te komen tot verbetering van de positie der assuradeurs.

B b IX 5 (B 8) *De Nederl. Mercur van 1 Nov. 1928.*

NIEUWE BOEKEN

A. BedrijfshuishouDKUNDE

Barber, J. H. Scientific approach to forecasting in the valve and fittings industry. New-York, 1928.

Basset, W. R. How to solve typical business problems. New-York, 1928.

Bouffier, Willy. Die Verrechnungspreise als Grundlage der Betriebskontrolle und Preisstellung. Berlin, 1928.

Brauns, C. Das problem der bilanzmäszigen Behandlung des Geschäftsmehr- und minderwertes. Gieszen, 1928.

Bruère, Henry, and Grace Pugh. Profitable personal practice. New-York, 1929.

Carpenter, C. E. Dollars and sense. London, 1928.

Cathcart, E. P. The human factor in industry. London, 1928.

Cherington, P. T. Consumer looks at advertising. New-York, 1928.

Cross, M. C. Types of business enterprise. Structure and control. New-York, 1928.

Davis, R. G. Application of piece control to the merchandising of men's clothing. Columbus, Ohio, 1928.

Dunlap, O. E. Advertising by radio. New-York, 1929.

Espinadel, C. Pour bien administrer une société à responsabilité limitée. Paris, 1928.

Falter, Em. Die Beobachtung des betrieblichen Beschäftigungsgrades in Literatur und Praxis. Gladbach, 1928.

Greene, James H. Organized training in business. With a foreword by Paul G. Hoffman. New-York, 1928.

Grosz, E. Reklame im kleinen Geschäftsbetrieb. Frankfurt a. M., 1928.

Halm, Georg. Die Konkurrenz. Untersuchungen über die Ordnungsprinzipien und Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Verkehrswirtschaft. München, 1929.

Hardin, H. L. Advertising typography and modern layouts. New-York, 1928.

Heraeus, R. Kapitalbeschaffung der Unternehmungsformen. Berlin, 1928.

Holzer, R. von. Systematische Fabrikrationalisierung. München, 1928.

Ingenkamp, F. Der groszstädtische Strassenhandel. Köln, 1928.

Isaac, Alfr. Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspraxis. Nürnberg, 1928.

Janin, Louis. Les sociétés de participation au point de vue économique. Sociétés de placement. Sociétés de contrôle. Sociétés de financement. Préface de Germain Martin. Paris, 1928.

Johnson, Hulbner and Wilson. Principles of transportation. London, 1928.

Jones, W. A. S. Economics of the manufacturing business. London, 1928.

Lemarié, O. La morale des affaires. Paris, 1928.

Lesser, Gerda. Die Freisetzung des Arbeiters durch die Maschine. Rostock, 1928.

Mason, R. S. Should the office and factory be separated? New-York, 1928.

Maze, C. L. and J. G. Glover. How to analyze costs. New-York, 1929.

Mötteli, H., E. Bütikofer und P. Real. Industrielle Betriebswirtschaft. Zürich, 1928.

Murphy, M. Cooperative marketing of agricultural products. London, 1928.

Packenius, W. Der Weltkautschukmarkt. München, 1928.

Peiseler, G. Richtige Akkorde. Zugleich ein praktischer Weg zur Rationalisierung der Fertigung besonders im Maschinenbau. Berlin, 1929.

Percy, C. Window display advertising. London, 1928.

Pfohl, Ernst, und Ernst Friedrich. Die deutsche Wirtschaft in Karten. 430 Karten und Diagrammen über die deutsche Produktion in Bergbau, Industrie, Landwirtschaft, die Standorte der Industrie, die Verteilung der Arbeitskraft und die Stellung Deutschlands in der Weltproduktion. Berlin, 1928.

Pratt, Edw. E. International trade in staple commodities. New-York, 1928.

Ramin, Jacques. Bénéfices et bilan au point de vue fiscal. Paris, 1928.

Rigg, G. The sales engineer. Some commercial aspects of metallurgical and chemical engineering. London, 1928.

Rucker, A. W. Just what is analysis and plan. New-York, 1928.

Rueff, J. Une erreur économique. L'organisation des transferts. Paris, 1928.

Rufener, L. A. Price, profit and production. Boston, 1928.

Schier, T. Organisation und Selbstkostenrechnung in Glashütten. Coburg, 1928.

Schindler, Rud. Das Problem der Berufsauslese für die Industrie. Jena, 1929.

Schlage, W. Der deutsche Gefrierfleischhandel und seine Finanzierung. Hamburg, 1928.

Schulz, C. E. Die bildliche Auswertung der Selbstkosten. Düsseldorf, 1928.

Taylor, H. Making goods and making money. London, 1928.

Textor, J. H. Het gemeentelijk electriciteits-distributiebedrijf. Karakter, beheer en administratie. Alphen a. d. Rijn, 1928.

Wagner, Paula. Gewinn und Einkommen, eine Gegenüberstellung und Abgrenzung der Begriffe in Betriebswirtschaft. Volkswirtschaft und Steuerrecht. Köln, 1928.

Weber, E. Der staats-eigene Industriekonzern in Sachsen, seine Organisation und Wirtschaftlichkeit. Leipzig, 1928.

Wille, J. Betriebswirtschaftliche Berechnungen im Molkereibetrieb. Berlin, 1928.

Wyatt, S. and J. A. Fraser. The comparative effects of variety and uniformity in work. London, 1928.

B. Accountancy en Boekhouden

Brett, G. M. Fundamental accounting. New-York, 1928.

Koelliker, E. Arbeitsgänge der Ruf-Buchhaltung. Zürich, 1928.

Kronen, W. Die Ökonomisierung der doppelten Buchführung. Köln, 1928.

Lhespitaou, P. La comptabilité et la réévaluation des bilans. Manuel théorique et pratique. Paris, 1928.

Reymondin, G. Les incompatibilités comptables. Paris, 1928.

Rouvroy et Hollange. Traité pratique de comptabilité commerciale et de comptabilité des sociétés commerciales. Paris, 1928.

Schär, J. F. Über die Ruf-Buchhaltung. Zürich, 1928.

Streightoff, F. H. Elementary accounting. New-York, 1928.

Szepesi, E. Cost control and accounting for textile mills. New-York, 1928.

MEDEDEELING WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Nederlandsche Organisatie van Accountants

Onder voorzitterschap van Mr. *I. Goudeket* vond Zaterdag 16 Maart te Rotterdam de jaarlijksche algemeene vergadering van bovenstaande vereeniging plaats. De aftredende bestuursleden de Heeren Mr. *I. Goudeket*, en Dr. *C. Huysman* werden herkozen, terwijl eerstgenoemde wederom tot voorzitter gekozen

werd. De Heer *J. P. Damme*, die in het najaar 1928 het Federatief diploma van het Nederlandsch Instituut en de Nederlandsche Organisatie van Accountants behaald heeft, werd tot lid der vereeniging benoemd en als zoodanig geïnstalleerd.

De Heer *H. J. Bekkering* werd aangewezen als vertegenwoordiger der vereeniging voor het in September a.s. te New York te houden 2e Internationaal Accountantscongres.

De vergadering werd voorafgegaan door een studiebijeenkomst, waarbij door den Heer *J. Schenk* het onderwerp „Administratieve efficiency controle bij industrieele ondernemingen” ingeleid werd.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Beknopte inleiding tot de techniek van den handel door *Comello & v. d. Bilt*; prijs *f* 2.25.

Nieuw Leerboek van het boekhouden door *Comello & v. d. Bilt*; prijs *f* 4.50.

Handelsrekenen I, II, Modellen- en Formulierboek en Uitwerkingen Handelsrekenen I, door *Kok*; prijzen resp. *f* 3.50, *f* 7.90, *f* 10.— en *f* 1.25.

Alle uitgaven van *J. B. Wolters*, Groningen.

50 Examen-opgaven Hoogere Handelsscholen en Praktijk-examens, met aantekeningen; Oefenmap en volledige uitwerkingen (alleen voor doenten verkrijgbaar), door *T. Bakker*, prijzen resp. *f* 2.40, *f* 1.50 en *f* 4.25.

Handelsrekenen door *F. Wijdenes*, 4e bijgewerkte druk, gecart. prijs *f* 1.70.

Hoofddlijnen der Staathuishoudkunde door Mr. *I. B. Cohen*, 12e druk; prijs *f* 2.40, gebonden *f* 3.—, met wit papier doorschoten *f* 3.60.

Alle uitgaven van *N.V. Erven P. Noordhoff's* boekhandel en Uitgeverszaak, Groningen.

Richtlinien für de Behandlung der Geschäftspost. Uitgave van den Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Berlijn.

Te verkrijgen bij Beuth-Verlag, Berlin S 14 Dresdenerweg 97; prijs M 3.75 buiten de kosten van verzending.